

Электронное научное издание
«Ученые заметки ТОГУ»
2018, Том 9, № 2, С. 583 – 589

Свидетельство
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010
[http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/
ejournal@pnu.edu.ru](http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ejournal@pnu.edu.ru)

УДК 634.723.1:631.527

© 2018 г. **В. С. Ильин**, д-р с.-х. наук
(Южно-Уральский НИИ садоводства и картофелеводства, Челябинск)
**РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ**

Представлены результаты 47-летнего изучения генетической коллекции при передаче на государственное испытание 33 сортов смородины черной. Из 690 образцов смородины черной, эффективно использовалось в селекции только 20. Особую селекционную ценность представляют 2 исходные формы. С участием сорта Бредторп создано 15 новых сортов смородины черной, а сорта Сеянец Голубки – 14.

Ключевые слова: смородина черная, генфонд, сорт, селекция, ценные исходные формы.

V. S. Ilyin
**RESULTS OF BLACK CURRANT BREEDING
IN THE SOUTHERN URALS**

The results of a 47-year study of the genetic collection during the transfer to the state trial of 33 black currant varieties. From 690 models in the black currants genofond only 20 varieties and selections were efficiency used in breeding. 2 initial selections are of special breeding value. With the participation of the Breadthorpe brand, 15 new black currant varieties were created, and Seianets Golubki varieties – 14.

Keywords: black currants, genofond, varieties, breeding, valuable initial forms.

Введение

Исследования по селекции смородины черной ведутся автором с марта 1971 года. В то время отечественный сортимент этой культуры состоял из зимостойких, высокопродуктивных, но, как правило, мелкоплодных сортов с посредственным вкусом ягод [1-4]. Высокое биологическое разнообразие исходного материала – залог успеха в селекционной работе. Поэтому первые годы были направлены на расширение генетических возможностей довольно бедной коллекции того времени [5-8].

Работа выполнялась на опытных полях отдела садоводства ФГБНУ ЮУНИИСК с использованием классических методик [9-10].

Было создано и изучено около 32 тыс. гибридных семян, получено 690 образцов нашей селекции и селекции других НИУ, передано на государственное испытание 33 сорта смородины черной, из которых 12 сортов (36,4%) в разные годы были занесены в Реестр селекционных достижений допущенных к использованию по 7 регионам Российской Федерации: Центральный, Волго-Вятский, Средне-Волжский, Уральский, Восточно-Сибирский и Дальневосточный.

По результатам гибридологического анализа семей, за период 1971-2017 гг. выявлены и оценены в работе доноры и источники по 12 адаптивно значимым и хозяйственно-ценным признакам, подготовлен новый исходный материал (табл. 1).

Таблица 1

Доноры и потенциальные источники для селекции смородины черной (1971-2018 гг.)

Доноры (++) или источники (+)	Признаки*												Кол-во признаков, шт.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	+	++
Белорусская сладкая					+	+	+	+					3	1
Бредторп			+		+	+				+	+	+	1	5
Венера	+	+	+	+	+	+				+			1	6
Дашковская	+	+	+	+		+							1	4
Детскосельская	+		+											2
Диковинка	+	+	+	+									1	3
Дружная	+											+	1	1
Жемчужина	+	+	+	+	+	+				+			3	4
Млеевская ранняя												+	1	
Оджебин	+		+		+					+	+	+	3	3
Паулинка						+								1

Окончание таблицы 1

Доноры (++) или источники (+)	Признаки*												Кол-во признаков, шт.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	+	+
Перапохьолян Муста										+	+		1	1
Пигмей	+	+	+	+	+	+							2	4
Пилот А.Мамкин			+		+	+		+	+				1	4
Приморский чемпион	+		+			+								3
Пушистая						+		+					1	1
Рахиль	+		+	+	+								3	1
Россиянка									+					1
Русалка	+	+	+	+	+	+							1	5
Сеянец Голубки		+	+	+	+	+							1	4
Стахановка Алтая		+	+				+					+	1	3
Чебаркуль									+		+		2	
Челябинская	+					+			+				3	
Челябинская юбилейная						+				+			1	1
Челябинская поздняя	+						+						1	1
Челябинская фестивальная												+	1	

*1-зимостойкость; 2- самоплодность; 3-продуктивность; 4-крупноплодность; 5-десертный вкус; 6-совпадение признаков обильного цветения и высокой продуктивности; 7-высокое содержание аскорбиновой кислоты; 8-высокое содержание сахаров; 9-устойчивость к смородинному почковому клещу; 10-устойчивость к американской мучнистой росе; 11-устойчивость к антракнозу; 12-устойчивость к септориозу.

Несмотря на большое сортовое и видовое разнообразие коллекции, собранной в институте за прошедших 47 лет, в происхождении новых сортов южно-уральской селекции смородины черной приняло участие не более 20 образцов. Лучшие из них – сорта скандинавского подвида смородины черной Бредторп, Перапохьолян Муста, Оджебин, сорта, производные смородины черной сибирского, скандинавского, европейского подвидов, смородины дикуши, смородины канадской. Перспективные исходные формы и сорта, полученные с их участием, показаны в таблице 2. Так, с участием в гибридизации с материнской или отцовской стороны сорта Бредторп получено 15 сортов, Сеянца

Голубки – 14 сортов, Голубка – 5, Диковинка – 2, Перапохьялян Муста – 2, Зоя – 2, Оджebin – 1, Жемчужина – 1 сорт.

За годы исследований на Южном Урале удалось увеличить массу ягод до 5-7 грамм [7], и вместе с тем, получить сорта с десертным вкусом плодов, повышенной устойчивостью к американской мучнистой росе: Дашковская, Пигмей, Жемчужина, Венера, Русалка, Сибилла, Сударушка, Гера, Маяк, Смолинская, Ментор, Терминальная. Были отобраны сорта с повышенной устойчивостью к смородинному почковому клещу: Челябинская, Сеянец Дружной, Смолинская (табл. 2).

Таблица 2

Сорта смородины черной, переданные на ГСИ в разные годы

Сорт	Год передачи на ГСИ	Год внесения в Реестр	Масса ягоды, г	Вкус, баллы	Происхождение
Аргазинская	1989	1994	1,2-2,2	4,5	Бредторп x Голубка
Ариадна	1991	-	1,0-2,5	5,0	Алтайская десертная x Стахановка Алтай
Весталка	1988	-	1,5-3,0	5,0	Бредторп x Зоя
Венера	1997	2004	2,5-5,7	5,0	Бредторп x Сеянец Голубки
Гера	2003	-	1,9-3,0	5,0	Бредторп x Белорусская сладкая
Дашковская	1995	2009	2,3-6,0	5,0	Бредторп x Сеянец Голубки
Жемчужина	1997	1999	2,3-5,7	5,0	Сеянец Голубки x Бредторп
Златоустовская	1990	-	0,9-2,0	5,0	Бредторп x Голубка
Каслинская	1992	-	1,3-3,0	4,9	Бредторп x Лена
Лена	1976	-	0,9-1,3	4,8	Голубка x смесь европ. сортов
Маяк	2006	-	1,8-2,5	4,6	Пилот А. Мамкин x Сеянец Голубки
Ментор	2011	-	1,6-3,5	4,9	Бредторп x Диковинка
Миасская черная	1978	1986	0,76-1,9	5,0	Боскопский великан x смесь алтайских сортов
Нежная	2005	-	2,1-3,5	5,0	Перапохьялян Муста x Сеянец Голубки
Пигмей	1993	1999	2,2-7,7	5,0	Бредторп x Сеянец Голубки
Подарок Ильиной	1995	2005	2,2-4,7	4,7	Сеянец Голубки x Бредторп
Приисковская	1986	-	1,2-1,93	4,1	Ласточка x Приморский чемпион
Реформа	2000	-	2,0-3,5	5,0	Бредторп x Сеянец Голубки
Русалка	1993	2004	2,6-7,5	5,0	Сеянец Голубки x Бредторп
Сибилла	1993	2008	2,35-5,0	5,0	Сеянец Голубки x Бредторп
Смолинская	2009	-	1,5-3,7	5,0	Бредторп x Диковинка
Степенная	2008	-	1,8-3,0	5,0	Перапохьялян Муста x Сеянец Голубки
Сельва	2002	-	1,9-3,5	5,0	Сеянец Голубки x Бредторп
Сеянец Дружной	1992	-	1,2-2,2	5,0	Алтайская десертная x Дружная
Сударушка	1999	2008	2,3-4,5	5,0	Сеянец Голубки x Бредторп

Сорт	Год передачи на ГСИ	Год внесения в Реестр	Масса ягоды, г	Вкус, баллы	Происхождение
Терминальная	2017	--	2,21-3,9	5,0	Оджебин х Жемчужина
Чебаркуль	1984	1994	1,0-2,2	5,0	Стахановка Алтай х Память Мичурина
Челябинская	1994	--	1,7-3,7	4,5	Бредторп х Сеянец Голубки
Челябинская поздняя	1978	—	0,7-1,8	4,4	Негритянка х смесь пыльцы сортов
Челябинская фестивальная	1984	1994	1,1-2,0	4,5	Алтайская десертная х Голубка
Челябинская Юбилейная	1989	-	0,84-1,81	4,0	Голубка х смесь европейских сортов
Челябинская черная	1988	-	0,86-1,9	5,0	Голубка х смесь европейский сортов
Юрюзань	1988	-	1,2-2,04	4,4	Бредторп х Зоя

За последние 15-20 лет был расширен уровень гетерозиготности исходного материала в селекционных исследованиях за счет привлечения в гибридизацию новых сортов ФГБНУ ЮУНИИСК: Венера, Пигмей, Жемчужина (смородина черная: европейский, сибирский, скандинавский подвиды, смородина дикуша), более широкого использования в скрещивания сорта Оджебин (клон сорта Эркхейкки, скандинавский подвид смородины черной) и сорта Рахиль (смородина черная: европейский, сибирский, скандинавский подвиды, смородина дикуша, смородина канадская).

Исследования, проведенные на фоне суровой зимы 2011-2012 годов, позволили выявить наиболее зимостойкое сочетание родительских компонентов: Венера х Рахиль (средний балл подмерзания по семье 0,4, максимальный 1,8), Венера х Оджебин (0,7 и 2,0), Жемчужина х Оджебин (0,8 и 2,2). В этих семьях был получен и самый высокий выход семян с подмерзанием в пределах 0-2 баллов (60,0-80,0%). Наиболее урожайной оказалась семья Жемчужина х Рахиль, в этой семье был, практически, 100 процентный выход гибридов с десертным вкусом ягод. Самые крупные гибриды оказались в семьях Жемчужина х Оджебин, Венера х Рахиль (средний показатель 1,4 г, максимальный 4-5 г). В годы наблюдений сеянцы, как правило, слабо поражались американской мучнистой росой, по средним показателям 0,3-0,6 баллов. Выход гибридов непораженных мучнистой росой составил по семьям от 52,9 до 80,7%. Невысок был и средний показатель поражения сеянцев антракнозом: 0-1,5 балла, совсем не было поражений в семье Жемчужина х Рахиль, слабо в семье Венера х Рахиль. Довольно сильно растения поражались септориозом, меньше других семья Жемчужина х Рахиль. В засушливые годы (2010 и 2012) сеянцы довольно сильно повреждались паутинным клещом, в среднем по семье до 2,9 баллов. Лучше других выглядела семья Жемчужина х Рахиль, где средний балл повреждения растений составил 1,0, а выход слабо поврежденных растений был в пределах 75,5%. Практически, все семьи в годы наблюдения повреждались зеленой крыжовниковой тлей, в среднем, в пределах 0,5-0,9 баллов, меньше других – семья Жемчужина х Оджебин, Оджебин х Жемчужина, Венера х Рахиль. В этих семьях был самый высокий выход неповрежденных растений -47,6-54,3%.

Если за результат селекционной работы принять количество районированных (внесенных в Госреестр) сортов, то на фоне крупнейших НИУ страны по садоводству мы выглядим следующим образом (табл. 3).

Таблица 3

Сорта смородины черной крупнейших НИУ страны, внесенные в Госреестр селекционных достижений 2017 г.

Культура	Всего сортов в Реестре, шт.	ВСТИСП, Москва	НИИСС им. М.А. Лисавенко, Барнаул	ВНИИ-СПК, Орел	ВНИИС им. И.В. Мичурина	ВНИИР им. Н.И. Вавилова	ЮУНИИСК, Челябинск
Смородина черная	185	17 (9,2%)	30 (16,2%)	13 (7,0%)	14 (7,6%)	10 (4,9%)	12 (6,5%)

Как мы видим из таблицы 3, выше всех показатель у Сибирского научно-исследовательского института садоводства им. М.А. Лисавенко – 30 сортов (16,2%). Здесь, практически, все сорта, переданные на испытание на ГСИ включены в Госреестр (у нас только 36,4%), затем идет ВСТИСП (Москва), ВНИИС (Мичуринск), ВНИИСПК (Орел).

Работа по селекции смородины черной продолжается. В 2017 г. передан на государственное испытание новый сорт – Терминальная. Приводим его краткую характеристику.

Сорт смородины черной Терминальная (происхождение – Оджебин х Жемчужина). Автор сорта В.С. Ильин. По урожайности (5,39 т/га, что составляет в среднем 1,5 кг с куста) не уступает контрольному сорту Пигмей. Максимальная урожайность 2 кг/куст. Превосходит Пигмей по крупноплодности (средняя масса ягод – 2,5 г, максимальная – 3,9 г, на контроле – 1,8 и 2,5 г соответственно) (рисунок 1). Имеет более высокую устойчивость к септориозу (поражение 26,4%), ржавчине (0 баллов) и мучнистой росе (0 баллов). Для сравнения, на контроле 52%, 1,0 и 0,6 баллов соответственно. Как и контрольный сорт не поражается антракнозом, махровостью листьев, почковым клещом, галловой и смородиновой тлей.

Рис. 1. Новый сорт смородины черной Терминальная

Таким образом, несмотря на сложности, которых было более чем достаточно при проведении селекционных исследований, удалось провести большую плодотворную работу по селекции смородины черной в условиях Южного Урала. Получено 12 авторских свидетельств на новые сорта, а также 5 патентов (к сожалению, в последние годы погашенных, в результате неуплаты пошлины). Выявлены перспективные семьи на комплекс положительных признаков и на отдельные из них, выявлены оптимальные доноры для проведения плодотворной работы по селекции культуры.

Список литературы

- [1] Ильин В.С. Итоги многолетних исследований по селекции ягодных культур на Южном Урале / В.С.Ильин. – Барнаул: НИИСС им. М.А. Лисавенко, 2007. – С. 129-138.
- [2] Огольцова Т.П. Селекция черной смородины – прошлое, настоящее, будущее / Т.П. Огольцова. – Тула: Приокское книжное издательство, 1992. – 381 с.
- [3] Ильин В.С. Смородина / В.С. Ильин. – Челябинск: Южно-Уральское книжное изд-во, 2007. – 370 с
- [4] Кип Э. Смородина и крыжовник / Э. Кип // Селекция плодовых растений. – Перевод с английского. – Москва: Колос, 1981. – С. 274-371.
- [5] Ильин В.С. Селекция смородины черной на крупноплодность / В.С. Ильин // Вестник Россельхозакадемии. – 2005. – № 3. – С. 60-62.
- [6] Ильин В.С. Селекция смородины черной на крупноплодность / В.С. Ильин // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: сб. науч. тр. – Т. XV. – Челябинск, 2013. – С. 17-27.
- [7] Глаз, Н.В. Элитные формы плодовых и ягодных культур для Южного Урала / Н.В. Глаз, В.С. Ильин, Н.А. Ильина, Ф.М. Гасымов, В.Р. Галимов, А.А. Васильев // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: сборник научных трудов. – Т. XVIII. – Челябинск, 2016. – С. 222-231.
- [8] Глаз, Н.В. Садоводство Челябинской области в XXI веке / Н.В. Глаз, А.А. Васильев, В.С. Ильин // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: сб. науч. тр. – Т. XVIII. – Челябинск, 2016. – С. 238-241.
- [9] Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур. – Мичуринск, ВНИИС им. И. В. Мичурина. -1966.-262 с.
- [10] Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур. – Орел, ВНИИСПК, 1995. – 504 с.